

ТУТ ИПАК ҚУРТИ УРУҒИНИ ЖОНЛАНТИРИШНИНГ АМАЛДАГИ УСУЛЛАРИ ВА ИНКУБАТОРИЯДАГИ ҲАВОНИ АЛМАШТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ТАҲЛИЛИ

Абдунабиев Достонжон Иброҳимжон ўғли

таянч доктарант

Тошкент давлат техника университети Қўқон филиали

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10851838>

Аннотация: Мақолада тут ипак қурти уруғини жонлантиришнинг амалдаги усуллари ва инкубатория ҳавосини алмаштириш технологиялари таҳлил қилинган. Инкубатория даврида ипакчи олимлар томонидан ишлаб чиқилган усул асосида ҳар 2,5-3,0 соат давомида 15-20 минут дераза ва ойналар очиб қўйилиши натижасида хонанинг ҳарорати ва намлиги кескин пасайиб кетишига олиб келиши натижасида эмбрион ривожланишнинг бахорги инкубация даврида эмбрионга салбий таъсирини кўрсатиши, ҳамда тухумларни жонланиш муддати узайишига ва жонланиш фоизини пасайишига олиб келаётганли ҳақида маълумотлар, шунингдек ҳавони аэроионлашга асосланган электротехнологияни ипак қурти уруғини жонлантириш жараёнида қўллаш имкониятлари келтирилган.

Таянч сўзлар: ипак қурти уруғи, эмбрион, жонланиш фоизи, электротехнология, ион, тожли разряд, микробиологик организмлар.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 20 августдаги ПҚ-3910-сон «Республикада пиллачилик тармоғини жадал ривожлантиришни қўллаб-қувватлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги қарори қабул қилинди. Ушбу тарихий қарорда мамлакатимизда “Инновацион ғоялар, илмий ишланмалар, замонавий технологиялар ва илм-фан ютуқларини пилла етиштириш ва уни қайта ишлаш тармоғига йўналтириш самарадорлигини оширишга...” алоҳида эътибор қаратилган [1].

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда аграр соҳада ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш, унинг моддий-техник базасини ривожлантириш илмий-техник тараққиётнинг асосий омилларидан бири ҳисобланади. Қишлоқ хўжалиги тизимини бошқаришнинг техник жихатларини, бугунги кунда, энергиянинг энг қулай, шу билан бирга ноёб тури ҳисобланган электр энергиясисиз, ва ўз навбатида ишлаб чиқариш жараёнларини такомиллаштиришсиз тасаввур этиш қийин.

Бу эса ўз навбатида соҳа олимлари томонидан яратилган янгиликларни ишлаб чиқаришга чуқурроқ тадбиқ этишни ҳамда ипак

қуртини уруғини жонлантиришга оид янги усулларини кашф этишни тақозо этади. Бунда келгуси авлодни қолдирадиган урғочи капалакларни микроскопик таҳлилини мукаммаллаштиришдан ташқари соғлом уруғларни жонлантириш даврини қисқартириш ва бунга керакли технологияларни ишлаб чиқиш муҳим аҳамиятга эга. Чунки ҳозирги кунда дунё бўйича янги инновацион ғоялар асосида интенсивлашган (тезлаштирилган) технологияларни яратишга талаб ортиб бормоқда.

Ҳозирги кунга қадар мазкур ўрганиш бўйича илмий-тадқиқотлар олиб борилмоқда. Масалан, Х.Хомиди (2004) томонидан ўтказилган тажрибаларда уруғлар жонлантириладиган хона ҳароратини 29-32°C га кўтарилиши, тухумдаги эмбрион ривожининг меъёрийлигини бузилиши, тухумлар таркибидаги сув миқдори камайиб кетиши сабабли қуртларнинг жонланиш фоизи кескин пасайиб, қуртлар нимжон ва касалликка тез чалинувчан бўлиб, пилла ҳосили ва сифатига таъсир этиши аниқланган[2].

У.Н.Насириллаев, Ш.Р.Умаровлар (2009) ипак қурти тухумларини жонлантиришда хона ҳарорат 24-25°C ва нисбий намлик 75-80% бўлиши кераклигини ҳамда инкубатория хонасини мўтадил ҳарорати тез-тез ўзгариб қолиши эмбрион ривожланишига ёмон таъсир этишини таъкидлайдилар. Муаллифлар ўзлари олиб борган тадқиқот ишларида ҳарорат 26°C га кўтарилганда қуртлар жонланиш 86 % га, 28°C да 82 % га, 30°C да 79 % га, 32°C да 76 % га камайишини аниқлаганлар[3].

А.Мухаммадиев, Д.Юсупов, Д.Исматуллаевалар (2021) ўзларининг тадқиқотларида ипак қурти уруғига УБН да нурлантиришдаги электр таъсир тут ипак қуртини уруғини зарарсизлантиради ва авжлантирувчи самара беради деб хулоса қилишган[4].

Н.Аҳмедов таҳлиллари натижасида келтирилган маълумотлардан шундай хулосага келиш мумкинки, инкубатория хонаси 10-15 дақиқа шамоллатилиши керак деб тавсия қилинган муддатда инкубаторияда ҳаво тўла алмашинмайди. Бундан ташқари, хонадаги ҳарорат 2-4°C га тушиб кетади, бу эса уруғнинг жонланишига салбий таъсир кўрсатади.

Н.Аҳмедов ўтказган тажрибалар шуни кўрсатадики, уруғ жонлантирилган хонанинг юзаси 30-40 м² ҳажми (90—100 м³) бўлганда битта вентилятор ёрдамида 20-25 дақиқа ичида хонадаги ҳавони тўла алмаштириш мумкин. Бундан ташқари, шамоллатиш даврида ҳарорат ва намлик деярли пастга тушиб кетмайди. Мисол учун, хонада битта вентилятор ишлаганда шамоллатишдан кейин ҳарорат эрталаб ва кечқурун 0,2-0,3°C га, кўннинг ўртасида 0,1-0,2°C га пасаяди, холос.

Хонадаги ҳаво даражаси ва намлик фоизини олдинги ҳолига келтириш учун эса 15-20 дақиқа вақт кетади [5].

Юқорида келтирилган таҳлилга асосан саноат ипакчилигида кўлланиб келинаётган мавжуд технология камчиликлари:

- эшик деразаларни очиб шамоллатишда ипак қурти уруғини жонлантириш усуллари хар томонлама ёпиқ бинода боқилишини хисобига, хар икки, уч соатда 10-15 дақиқа шамоллатилиши керак деб тавсия қилинган муддатда инкубаторияда ҳаво тўла алмашинмайди. Ҳаво тўлиқ алмашиниши учун 50-70 дақиқа вақт керак бўлади, бунда хонадаги ҳарорат 2-4°C га тушиб кетади, бу эса уруғнинг жонланишига салбий таъсир кўрсатади.

- махсус мослама - вентилятордан фойдаланиш усулида вентилятор ҳайдаётдан ҳаво билан келаётган енгил ионларнинг бир қисми вентилятсия системаси элементларига ўрнашиб қолади, бино ичкарасида қолган енгил ионлар эса оғир ионларга айланиб йўқолади.

- ипак қуртининг уруғининг жонланиши биринчи куни 63.7 фоиз бўлса, иккинчи куни 39,6 фоизи учинчи куни эса 3,4 фоиз жонланиши кузатилмоқда. Иккинчи ва учинчи куни жонланган ипак қуртини парваришлашда касалликка чалиниши, озуқаланиши пасайиши кўп кузатилмоқда.

- жонлантириш усулларида инкубатория хонасини микроиқлим шароитини ва турли хил микроорганизмлардан химояловчи электротехнология асосланмаган.

Келтирилган маълумотлар асосида ипакчилик саноатининг механизациялашни тадқиқ этишда турлича ҳулосалар қилишга олиб келганини кўриш мумкин. Шулардан келиб чиқиб, тадқиқот ишларида тут ипак қуртини инкубация жараёнида аэроионизатор қурилмадан фойдаланишни атрофлича тадқиқ этиши кўрсатилган.

А.Д.Рахматов., С.Ш.Ойматовалар (2017) ўз тажрибаларида Тож разряди майдонида ҳосил бўлган униполяр ионлар тирик организм сиртида ион қатлам ҳосил қилиб, ундаги модда алмашиниш жараёнларига таъсир қилади, натижада махсулот яхши сақланади ёки авжланиб ривожланишини аниқлашган [6].

Чет эл олимлари Серҳии Сукач, Татьяна Козловская ва бошқалар (2019) ўз тадқиқотларида Суньий ҳаво ионизацияси барча тирик мавжудотларга фойдали таъсир кўрсатиши организмлар - кислороднинг табиий манфий ионлари бўлган биноларда жойлашган одамлар,

ҳайвонлар, ўсимликлар, қушларга яхши ўсиб ривожланишига ижобий тасири аниқланган [7].

Атмосферада, табиий шароитда, мусбат ва манфий ҳаво ионлар мавжуд бўлади. Одатда ҳаво ионларини аероионлар дейилади. Манфий аероионлар ҳаводаги нейтрал газ молекулалари томонидан бирон бир эркин электронни тутиб олиши натижасида ҳосил бўлади. Илмий нуқтаий назардан олиб қараганда манфий кислород аероионларини пайдо бўлиши энг осонроқ ҳисобланади. Чунки, кислород атомининг ташқи электрон қобиғида 6 та электрон бўлиб, бу қобиқ электронлар билан тўлиши учун 2 та электрон етишмайди. Шунинг учун кислород атоми ўзига электрон қўшиб, нейтрал молекуладан манфий кислород аероионига айланиб, барқарор бўлишга интилади. Рус олими А. Л. Чизҳевский ҳаводаги манфий аероионлар асосан кислород молекулаларидан, мусбат ионлар бўлса карбонат ангдрид гази молекулалари валент электронларини йўқотиши натижасида ҳосил бўлишлигини исботлаган.

Ҳаводаги аероионларнинг контсентратсияси камайса ёки меъёридан кўпайса, бу инсон саломатлиги учун зарарли омил ҳисобланади. Мусбат ва манфий ионлардан маҳрум бўлган ҳаво "ўлик" ҳисобланади. Ушбу "ўлик ҳаво", "тирик ҳаво" тушунчаларини биринчи марта А.Л.Чизҳевский киритган ва кейинчалик бошқа олимлар томонидан тасдиқланган[8].

Илмий адабиётлар таҳлилига кўра, электр жараёнлар тирик организм ҳаётида муҳим ростловчи рол ўйнайди, шунинг учун биообъектлардаги биологик жараёнларни ташқи электромагнит майдон ва тожли разиряд ёрдамида ростлашни оптималлаш йўллари қидириш мақсадга мувофиқдир.

Мазкур электротехнологияни тут ипак қурти уруғини жонлантириш жараёнида, инкубатория ҳавосини ҳар хил микроорганизм, бактериялардан тозалаш билан бир қаторда, ҳавода манфий ионлар миқдори кўпайтириши, ипак қурти уруғларига стимуляция қилиш хусусиятига эга эканлиги учун тут ипак қурти уруғини жонлантириш жараёнида қўллаш истиқболлидир[9,10].

Хулоса

Хулоса қилиб атганда, мазкур ҳавони аероионлашга асосланган электротехнологияни ипак қурти уруғини жонлантириш ва парваришlash жараёнида, яъни Республикамизни уруғчилик корхоналари, наслчилик станциялари, махсус қуртхоналар ва қурт боқувчи хонадонларида қўлланилса мақсадга мувофиқ бўлади ҳамда ипак қуртини парваришlash

мавсумини мувоффақиятли ўтказишга, сифатли пилла ҳосилини олишга эришилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 20 августдаги ПҚ-3910-сон «Республикада пиллачилик тармоғини жадал ривожлантиришни қўллаб-қувватлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги қарори
2. Хомиди Х.С. Изменение кормового качества листа шелковицы по вегетационным периодам и его влияние на физиолого-биохимические состояние, урожайность и качество коконов тутового шелкопряда. //Монография. Ташкент,2004. “Фан” изд-во. – С. 215-226.
3. Насириллаев У.Н., Умаров Ш.Р. Пилла ҳосилдорлигига инкубаторийларда асос солинади. //Зооветеринария журнали. – Тошкент,2009. – №4. – 6-б.
4. Мухаммадиев А., Юсупов Д., Исматуллаева Д. Пиллачиликдаги технологик жараёларни экологик соф электротехнологилар қўллаш ҳисобига ривожлантириш. //Монография. Наманган,2021. – 27-30-б.
5. Ahmedov N. Ipak qurti ekalogiyasi va boqish agrotexnikasi-T, 2014 yil., Cho'lpon nomidagi nashiryot-matbaa ijodiy., uyi, B. 370., 179-183 betlar.
6. Рахматов А. Д., Ойматова С. Ш. Тож разряд электр майдони курсаткичларини экспериментал урганиш усуллари //Irrigatsiya va Melioratsiya. – 2017. – №. 1. – Б. 53-56.
7. Серҳии Сукач., Татьяна Козловская., Ихор Серҳиенко., Валентйн Глйва., Олександр Вовна., Иван Лактионов. Ресарч анд форматион оф қуалитативе ҳйдро аир ион сомпоситион ин агрисултурал премисес Булгариан Жоурнал оф Агрисултурал Ссиенсе, 25 (Но 2) 2019, 256–263.
8. А.Л. Чижевский. Аэроионизация в народном хозяйстве, 2-е издание, сокращенное. — М.: СТРОЙИЗДАТ. 1989. — С 485.
9. Abdunabiyev, D., Abdunabiyev, J., Alijonov, H., & Bahodirov, S. (2023). Havoni aeroionlar bilan boyitilishining ipak qurti urug'ini jonlantirish jarayoniga ta'sirini o'rganish. Uzbek Scholar Journal, 16, 27-32.б.
10. Abdunabiev D. Ipak qurti urug'ini jonlantirish jarayoni uchun aeroionizatorning optimal parametrlarini aniqlash //Science and innovative development. – 2022. – Т. 5. – №. 5. – 25-32. б.

